

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Säkularismus auf dem Höhepunkt des Atheismus - (Deutsch)

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

March 2020

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

MAHAN KAVEH

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Heutzutage ist das Thema Säkularismus in Gesellschaften, sowohl in islamischen als auch in nicht-islamischen, sehr wichtig. Tatsächlich ist es in der Welt, in der wir heute leben, Gegenstand des Diskurses der Moderne. Die Moderne ist das Ergebnis westlicher Gesellschaften. Andererseits versuchen nichtwestliche Gesellschaften, die nicht von der Moderne profitieren, in den Diskurs der Moderne einzusteigen. Daher versuchen die Denker nichtwestlicher Gesellschaften, eine Beziehung zu den Komponenten der Moderne herzustellen. Einer der wichtigen Bestandteile der Moderne ist der Säkularismus. Tatsächlich machten sie den Säkularismus zum ersten Indikator der Moderne. Der Säkularismus verleiht Weltlichkeit und materiellen Angelegenheiten Originalität und lehnt alles ab, was mit der anderen Welt und Themen wie Spiritualität, Religion und Religion zusammenhängt. Auch die Anhänger des Atheismus glauben, dass es so etwas wie ein übernatürliches Wesen nicht gibt und betrachten den Menschen nur als ein Geschöpf, das von derselben natürlichen Vernunft regiert werden sollte. Die Grundgedanken des Säkularismus finden sich in den Werken von Ibn Rushd (Averroës). Gleichzeitig standen und stehen die Anhänger des Materialismus auf der gleichen Seite wie die Atheisten, es gab und gibt jedoch viele Unterschiede in ihren Meinungen und Überzeugungen. Die Beziehung zwischen der atheistischen Schule und den Anhängern des Säkularismus ist sehr kompliziert und offenbar etwas unbekannt. Aber das wichtige und zum Nachdenken anregende Thema in dieser Hinsicht ist der Unterschied zwischen Atheisten und Säkularisten, der zu Unterschieden im Bereich des Glaubens und der rationalen Argumente geführt hat.

Schlüsselwörter: Moderne-Säkularismus-Atheismus-Ibn Rushd

Einführung

Der Grund für den Vergleich und die Gegenüberstellung der Wörter Säkularismus und Atheismus liegt im Lauf der Zeit. Heutzutage leben viele Gemeinschaften in dem Gedanken, dass der Säkularismus die Gesellschaft vor negativen Normen retten und sie zu Glück und unendlicher Güte führen soll, und dieser Gedanke konnte den Geist der Atheisten hinsichtlich der Opposition dagegen und der Exzesse davon befriedigen Gruppe. Zunahme im Umgang mit religiösen Menschen. Der Grund dafür, dass ich diesen Artikel selbst geschrieben habe, ist die Sichtweise der gegenwärtigen Gesellschaft auf den Säkularismus (Trennung von Religion und Politik) in einer Zeit, in der die Menschen Atheisten geworden sind, und der Fehler anderer mit der Kategorie, dass Säkularismus eigentlich Atheismus sei. Oder in die gleiche Richtung: es ist Materialismus. Es ist klar

und offensichtlich, dass sich der Materialismus (als Materialismus bezeichnet man Anhänger von Materialisten, die nicht an Gott glauben und den Urheber der Erschaffung der Welt betrachten) vom Säkularismus im Allgemeinen unterscheidet, was als Fehler angesehen werden kann durch die öffentliche Meinung der Gesellschaft. . Eine weitere Form, die die breite Öffentlichkeit für den Unterschied zwischen Materialisten und Atheisten annimmt, ist die Existenz gemeinsamer Faktoren in beiden Definitionen. Es ist klar, dass die Materialisten (Aristoteles) Gott nicht als Schöpfer akzeptieren. Sie sehen nur den ersten Stimulus und die Serie danach. Und dieser Fall unterscheidet sich stark von dem der Atheisten, die im Allgemeinen nicht an Gott glauben. Das heißt, sie glauben überhaupt nicht an den Schöpfer oder den Schöpfer und stellen sich die Welt so vor, als ob sie aus der Vergangenheit existierte und diese Kette kontinuierlich wäre. Es ist jedoch klar, dass dieser Artikel nicht für die breite Öffentlichkeit geschrieben wurde und es nicht erforderlich ist, jede dieser philosophischen Waffen separat zu definieren.

Die Einführung des Säkularismus schafft zwei Welten mit unterschiedlichen Merkmalen. Zweifellos deuten diese beiden Welten auf zwei Arten von Menschen und die Art und Weise hin, wie sie mit der Umwelt denken und sogar interagieren. Der neue Mensch, der im Raum der Idee des Säkularismus lebt, interpretiert im Gegensatz zum Mann der Vergangenheit nur die Welt und

Er rechtfertigt die Ereignisse und ihre Probleme nicht und sieht sich selbst nicht als passives Wesen in dieser Welt. Vielmehr findet er sich als Besitzer, Veränderer und sogar Schöpfer wieder. Dieser Mann, anders als der Mann der Vergangenheit, der sich der Stabilität in der Welt unterwarf und jede Veränderung und jeden Wandel als im Widerspruch zu historischen Prinzipien und der göttlichen Vorsehung stehend ansah. Er glaubt, dass es auf der Welt nichts Festes gibt und dass alles veränderlich und unvermeidlich ist. Tatsächlich kann man sagen, dass ein Mensch eine Ansammlung von Gedanken und Motiven ist. Auf dieser Grundlage bewirkt der Säkularismus zwei Dinge mit dem neuen Menschen. Zum einen säkularisierte er seine Gedanken, zum anderen tendierten seine Beweggründe zum Säkularismus. Säkularismus in diesem Sinne empfiehlt eine unheilige und wissenschaftliche Politik, die Religion unweigerlich von Politik trennt. Denn im Falle der Präsenz von Religion im öffentlichen Raum müssen wir uns einer Religion stellen, die das Heilige und Höhere nicht bestreitet und den Prozess der Kritik aller ihrer Bestandteile einschließt, was unmöglich ist. Natürlich widerspricht diese Frage der Trennung von Religion und Politik nicht der Botschaft der Propheten. Denn die Botschaft der Propheten lautet: „Verlasse die Welt, um nicht in die Welt einzutreten.“ Der Säkularismus in seiner besten Form macht diese Vernunft zum

Begleiter aller menschlichen Probleme auf der Welt. Es stellt unter anderem einen Zusammenhang zwischen der Vernunft und den Regeln der Scharia und den legitimen Absichten Gottes her. In diesem Fall werden wir uns keine Sorgen mehr machen, selbst wenn wir Gott aus dem Bereich des gesellschaftlichen Lebens verbannen. Weil die Vernunft im öffentlichen Raum eingesetzt wird und die Hauptachse und der Mittelpunkt aller Überlegungen und Urteile ist und einem Menschen kein Schaden zugefügt wird.

Im Säkularismus werden die Beweggründe nichtreligiös und die Religion wird auf den Gottesdienst reduziert. Es mag damit verbunden sein, dass das Aufkommen des Säkularismus und seine Institutionalisierung im Widerspruch zum Erfolg der Propheten stehen werden. Denn Säkularismus bedeutet nicht, dass er antireligiös ist. Aber B

Der Religion Aufmerksamkeit zu schenken, gehört zum öffentlichen Raum. Das neue Zeitalter ist nicht das Zeitalter des Ladinismus, des Liberalismus und der Schwächung der Religion. Was im Islam existiert, ist die Religion auf der einen Seite und die Massen auf der anderen Seite, und es gibt keinen Vermittler außer der Politik. In der Regierung bedeutet Säkularismus die Nichteinmischung religiöser Überzeugungen in Regierungsangelegenheiten und den Vorrang von Menschenrechtsprinzipien gegenüber anderen Werten jeder Gruppe und Kategorie.

Die genaue Definition von Säkularismus:

Säkularismus ist ein Gedanke, der in der westlichen Welt während der Renaissance gegen die religiöse Autorität der Kirche erhoben wurde. Besonders dieser Trend verstärkte sich, als ein sehr wichtiges Ereignis ereignete sich auf der Welt, das einen Bruch im historischen Prozess westlicher Gesellschaften herbeiführte und den modernen Menschen und seine rationale Welt von der rationalen Welt der Vergangenheit unterscheidet. Heutzutage wird Säkularismus im Sinne der Trennung der Religion von der Politik des Systems verstanden. Dies hat jedoch dazu geführt, dass die Gesellschaft es mit Atheismus verwechselt. Die heutige Gesellschaft als Ganzes steht unter der weitverbreiteten Vorherrschaft westlicher Gesellschaften durch Atheisten. Diese Herrschaft ist so groß und schwerwiegend, dass die gegenwärtigen Gemeinschaften gezwungen sind, sie zu akzeptieren. Auch das Wort „Säkularismus“ wird von den Westlern als weit gefasst und mehrdeutig definiert. Erstens sollte der Säkularismus, der glaubt, dass Religion falsch und falsch ist, nicht auf die gesellschaftliche und politische Bühne treten. Zweitens sollte der Säkularismus, der in der westlichen Welt die vorherrschende Strömung ist, nicht auf die politische Bühne treten, weil es die richtige Religion ist. Denn in diesem Fall wäre es ein Spielzeug in den Händen von Politikern. Die

meisten Liberalen und Denker, die im Westen diesen Weg einschlugen, waren religiöse Menschen.

Unter Berücksichtigung religiöser Bedenken versuchten sie, die Religion aus der Öffentlichkeit zu entfernen, damit ihre Reinheit und Reinheit nicht verloren ginge.

Die Ziele und Argumente für die Akzeptanz des Säkularismus sind sehr unterschiedlich und haben sich in weiten Dimensionen herausgebildet. Aus der Sicht des Säkularismus ist der Säkularismus also eine Bewegung hin zur Moderne und weg von religiösen Werten. Säkularismus gilt nicht als Argument gegen das Christentum. Sie ist unabhängig und befasst sich mit dem Kernpunkt, nämlich dem richtigen und wahren Weg des Säkularismus. Tatsächlich basiert die Sichtweise des Säkularismus auf der Tatsache, dass das Leben durch die Berücksichtigung von Werten angenehmer wird und die Welt durch den Einsatz von Vernunft und Logik besser erklärt werden kann, ohne Definitionen wie Gott oder Götter oder andere übernatürliche Kräfte zu verwenden. Mit anderen Worten: Jeder behält seine Religion nur zu Hause und hat kein Recht, die Religion in der Gesellschaft zu verbreiten. Einer der Gründe für säkularistische Gesellschaften, sich mit dem Hijab auseinanderzusetzen, besteht darin, dass sie den Hijab als Ausdruck der Verbreitung des Islam in einer säkularen Regierung betrachten. Tatsächlich besteht die Bedeutung des Säkularismus in der Regierung nicht darin, in die religiösen Überzeugungen einzugreifen jede Kategorie. Das bedeutet, dass sich die Menschen nur an das Gesetz halten sollten.

Meine genauere Definition von Säkularismus:

Auf der Definitionsebene ist Säkularismus mit der theoretischen Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Religion und Staat verflochten, zum Beispiel zwischen Religion und Politik

Sie sehen es als verbunden und integriert an. Andere bestehen darauf, diese beiden Kategorien zu trennen. Tatsächlich glauben Säkularisten an die Trennung der beiden oben genannten Kategorien. Das Wort Säkularismus ist in protestantischen Ländern meist gebräuchlich. Und es kommt vom lateinischen Wort (saeculum), was Tor bedeutet.

Es war der Eintritt der Wissenschaft in die Phase seiner Lebensgeschichte, die den Weg und sogar die Phase der Geschichte veränderte. Eine der wichtigsten und wichtigsten Folgen war die Einführung von Säkularismus und Traditionalismus, die die Gesellschaft der neuen Welt beherrschten. Sein Einfluss und seine Macht waren so schnell, dass sie alle Aspekte des Lebens beeinflussten.

Das Wort Säkularismus wurde erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts in der englischen Sprache verwendet und hatte im Grunde eine ideologische Bedeutung. In seiner ersten Verwendung bezieht es sich auf eine Lehre, nach der Ethik auf moralischen Erwägungen basieren und auf das weltliche Glück des Menschen abzielen sollte. Und Fragen im Zusammenhang mit Gott und dem Leben nach dem Tod sollten beiseite gelegt werden. Später wurde der Säkularismus umfassender in dem Sinne angewendet, dass öffentliche Institutionen, insbesondere das öffentliche Bildungswesen, säkular und nicht religiös sein sollten. Im 20. Jahrhundert fand dieses Wort eine umfassendere Bedeutung, die aus der alten und neuen Bedeutung des Wortes weltlich abgeleitet wurde. Heutzutage wird es oft zusammen mit der Trennung von religiösen und staatlichen Institutionen verwendet, was fast dem französischen Wort „lycée“ entspricht.

Die Trennung der Institution Religion und des Staates in der Säkularisierung bedeutet, dass bestimmte politische Institutionen – die in unterschiedlichem Maße unter staatlicher Kontrolle stehen – von der direkten oder indirekten Kontrolle der Religion befreit werden. Das bedeutet nicht, dass religiöse Institutionen nach der Säkularisierung nicht mehr über öffentliche und politische Themen sprechen können. Es bedeutet vielmehr, dass die Ansichten religiöser Institutionen der Gesellschaft nicht aufgezwungen werden sollten. oder die Grundlage öffentlicher Politik sein. In der Praxis sollte die Regierung gegenüber unterschiedlichen religiösen Überzeugungen so weit wie möglich neutral bleiben. Sie dürfen sie weder behindern noch durchsetzen. Säkularismus wird üblicherweise im Lichte des Zeitalters der Aufklärung in Europa diskutiert, das große Auswirkungen auf die westlichen Gesellschaften hatte. Die Trennung von Religion und Politik in Amerika und Laizismus in Frankreich erfolgte weitgehend auf der Grundlage des Säkularismus.

Laut Säkularisten ist es für Politiker besser, bei Entscheidungen säkulare statt religiöse Gründe heranzuziehen.

Der Unterschied zwischen Laizismus und Säkularismus:

Es gibt Unterschiede zwischen Laizismus und Säkularismus.

Laizität ist eine politische Meinung, nach der die Religion von der Regierung getrennt ist, und diese Theorie wird mit dem Ziel aufgestellt, die der Religion entgegengesetzten Freiheiten zu erhöhen. Während der Säkularismus mit dem Ziel eingeführt wurde, die Religion aus dem täglichen Leben der Menschen zu entfernen. Manchmal werden die Begriffe Säkularismus und Säkularität jedoch im Sinne von Laizität verwendet. Es sollte

erwähnt werden, dass eine Person, die sich der Schule des Laientums zugewandt hat, als Laie bezeichnet wird.

Weltliche Ethik:

1896 definierte Holly Oak den Säkularismus in seinem Buch „English Secularism“ wie folgt:

Säkularismus ist eine Lebensweise und ein Gesetz, das auf materiellen Dingen basiert und im Allgemeinen für diejenigen gilt, die religiöse Überzeugungen für unzureichend, unzuverlässig oder unglaubwürdig halten.

Und seine Prinzipien sind:

- 1- Verbesserung des Lebens nach materiellen Konzepten
- 2- Wissen ist das einzige Werkzeug, das dem Menschen zur Verfügung steht.
- 3- Das Gute liegt darin, Gutes zu tun. Ob die andere Welt am Werk ist oder nicht.

Argumente von Befürwortern und Gegnern des Säkularismus:

Befürworter des Säkularismus glauben, dass der Trend zum Säkularismus und dann zur Abkehr von der Religion in säkularen Regierungen das unvermeidliche Ergebnis des Zeitalters der Aufklärung ist, in dem sich die allgemeine Tendenz der Gesellschaft hin zu Wissenschaft und Weisheit und weg von der Religion bewegte.

Andererseits glauben die Gegner des Säkularismus, dass eine säkulare Regierung viele Probleme mit sich bringt. Ohne eine Lösung für die Hauptprobleme wie Freiheit, individuelle und religiöse Überzeugungen bieten zu können. Obwohl beispielsweise die Verfassung von Dänemark, Finnland usw. die Beziehung zwischen der Regierung und der Religion (der Kirche) anerkennt, sind diese Länder freier als viele säkulare Länder.

Unglaube an Gott (Atheismus):

Im umfassendsten Sinne ist es der Mangel an Glauben an die Existenz eines Gottes oder von Göttern. Und Unglaube an Gott in einem weniger umfassenden Sinne bedeutet die Ablehnung des Glaubens, dass es einen Gott gibt. In einem noch engeren Sinne ist Atheismus insbesondere die Position, dass es keinen Gott gibt. Es widerspricht dem Glauben an Gott. dass der Glaube an Gott in seiner allgemeinsten Form der Glaube ist, dass es mindestens einen Gott gibt.

Der Atheismus im Englischen geht auf die Zeit vor dem 5. Jahrhundert v. Chr. zurück. In der westlichen Kultur werden Atheisten oft als ausschließlich irreligiös oder materialistisch angesehen. Während es in einigen Glaubenssystemen Atheismus gab.

Philosophen wie Anthony Flew und Michael Martin haben zwischen positivem Atheismus (stark/hart) und negativem Atheismus (weich/schwach) unterschieden. Positiver Atheismus ist die ausdrückliche und klare Behauptung, dass es keine Götter gibt. Negativer Atheismus umfasst jeden anderen Atheismus. Gemäß dieser Kategorie ist jeder, der nicht an Gott glaubt oder ein Atheist ist, positiv oder negativ. Die Begriffe „stark“ und „schwach“ sind neu, während die Begriffe „negativ“ und „positiv“ einen älteren Ursprung haben und in der philosophischen Literatur und bei katholischen Theologen in einem etwas anderen Sinne verwendet wurden. Basierend auf dieser Definition des Atheismus gelten die meisten Agnostiker als Atheisten.

Bis zum 18. Jahrhundert wurde die Existenz Gottes in der westlichen Welt so weit akzeptiert, dass sogar die Möglichkeit eines Atheismus zu einem Traum geworden war. Dieser Glaube, der als Naturtheorie bezeichnet wird, besagt, dass alle Menschen vom Zeitpunkt ihrer Geburt an an Gott glauben. Und das impliziert in gewisser Weise, dass die Atheisten in Verleugnung leben sollten.

Es gibt auch eine andere Sichtweise und glaubt, dass Atheisten in schwierigen Situationen schnell zu Gläubigen werden. Beispielsweise sind die Behauptungen, auf dem Sterbebett die Religion zu wechseln, oder das Sprichwort im Schützengraben kein Atheismus. Diese gehören dazu.

Einige Atheisten halten das Wort Atheismus für unnötig. Sam Harris schrieb in einem Brief an die christliche Nation:

Tatsächlich ist Atheismus ein Wort, das nicht existieren sollte. Niemand muss sich selbst als Nicht-Astrologe oder Nicht-Alchemist bezeichnen. Wir haben kein spezifisches Wort für diejenigen, die bezweifeln, dass Elvis noch lebt oder dass Außerirdische durch die Galaxie gereist sind, um Viehzüchter und ihre Herden mitzunehmen. Atheismus ist nichts anderes als die Stimme vernünftiger Menschen gegen ungerechtfertigte religiöse Überzeugungen.

Die Wurzeln des Theismus:

Wenn wir Gott als ein Subjekt der Relativität bezeichnen, haben wir die Moral, die die Quelle Gottes ist, in diese Anschuldigung (Relativität) einbezogen. Wenn die Ethik den

sozialen Bereich verlässt, wird sie die Gesellschaft in den Untergang führen. Moral wurzelt in der Existenz einer reinen Natur, die die Menschen zu ihrer Einhaltung verpflichtet. Aber was führt wirklich dazu, dass die Moral relativistisch wird?

Der Mensch beginnt zu lernen und zu denken, indem er die Erde betritt und geboren wird. Er sieht, hört und lernt. Er wird diese Dinge so lange tun, bis sein Geist den Denkprozess unabhängig von anderen beginnt. Aber dieser Intellekt kann Dinge wie Religion, die sich überhaupt im Kreislauf unserer materialistischen Gedanken befindet, nicht analysieren, bis der Denkprozess darauf zusteuert. Einfacher ausgedrückt: Wir brauchen einen Hintergrund, auf dem wir den Samen des Gedankens freisetzen können. Diese Wurzeln werden nicht erworben. Das heißt, sie bilden sich nicht im Laufe der Zeit. Sie existieren vielmehr latent im Bett unseres Geistes. Einige westliche Empiriker haben diesen Punkt angesprochen und versuchen, diese Theorie zunichte zu machen. Materialisten glauben, dass die Wurzeln der Religion tatsächlich in unseren Ängsten liegen. Die Wurzeln des Atheismus entstanden dort, wo die Theorie (das Aufkommen von Angst, das Gefühl, Gott zu brauchen) aufgestellt wurde. Sie glauben, dass eine Person, die nachts allein ist, von Angst überwältigt wird. Diese Angst führt dazu, dass ein Mensch Zuflucht bei einer übernatürlichen Kraft sucht und sie Gott nennt, was ihm Trost und Frieden gibt. Diese Meinung wurde jedoch von anderen islamischen und westlichen Denkern abgelehnt. Sie sagen, dass der Mensch weiß, dass der Grund für die Existenz Gottes darin besteht, dass alles, was wir um uns herum sehen, nicht durch einen Unfall entstanden sein kann. Es bedeutet, dass der Schöpfungsprozess so durchgeführt wurde, dass Kreaturen und andere Kreaturen erscheinen. Es gibt noch einige andere Theorien im Bereich des Gottesbeweises, die jedoch in diesem Artikel nicht erläutert werden müssen.

Praktischer Atheismus:

Im praktischen oder pragmatischen Atheismus wird er auch Apatheismus genannt. Die Menschen leben so, als gäbe es keinen Gott und erklären Naturphänomene, ohne auf Theologie zurückzugreifen. Nach dieser Weltanschauung wird die Existenz von Göttern nicht abgelehnt, sondern als unnötig oder sinnlos angesehen. Götter geben weder einen Grund für das Leben vor, noch haben sie Einfluss auf das alltägliche Leben. Eine Form des praktischen Atheismus, die in der wissenschaftlichen Gemeinschaft existiert, ist der metaphysische Naturalismus.

Praktischer Atheismus hat viele Formen. Die einschließen:

- Fehlende religiöse Motivation – der Glaube an Götter motiviert nicht zu moralischem Handeln, religiösem Handeln oder irgendeiner anderen Art von Handeln.
- Aktive Entfernung des Götter- und Religionsproblems aus intellektuellen und praktischen Aktivitäten
- Gleichgültigkeit – mangelndes Interesse am Thema Götter oder Religion
- Unwissenheit über das Konzept der Götter

Theoretischer Atheismus:

Im Laufe der Jahrhunderte haben Philosophen, die an Gott glauben, Gründe angeführt, um die Existenz Gottes zu beweisen. Die meisten dieser Gründe sind in vier Hauptkategorien unterteilt: Ontologie, Kosmologie, ultimative und moralische. Im Allgemeinen glauben Atheisten, dass diese Gründe abgelehnt wurden. In der heutigen Zeit hielten es einige atheistische Philosophen wie Bertrand Russell für unmöglich, Beweise für die Nichtexistenz Gottes zu liefern, und führten Beispiele für imaginäre Objekte an, die nicht abgelehnt werden können.

Russell verwendet den Begriff „kosmische Teekanne“ als Allegorie. Aber die Gruppe, die einerseits Russells Meinung positiv fand und andererseits nicht desinteressiert war, Argumente für den Atheismus vorzubringen.

(Ich glaube nicht, dass der wahre Grund, warum Menschen Religion akzeptieren, irgendetwas mit Argumentation zu tun hat)

Ein Satz von Bertrand Russell, den wir alle schon oft gehört haben. Aber hat die Religion, die ich besprochen habe, wirklich nichts mit Vernunft zu tun?

Meiner Meinung nach ist Religion kein Spielzeug, das man ohne nachzudenken spielen kann. Das bedeutet, dass die Religion zu jeder Zeit die Wiederbelebung der menschlichen Zivilisation darstellte und zu jeder Zeit die Notwendigkeit der Ethik geschaffen hat. Tatsächlich ist es die Religion, die die Moral, Traditionen und ideologischen Geheimnisse der Menschen auf der Grundlage ihrer Gedanken und Leben etabliert hat. Ohne Religion sind wir nichts. Tatsächlich ist Platon der Begründer der Religion und Aristoteles ist in die entgegengesetzte Richtung. Alle diese Vorträge bildeten den Hintergrund für den Artikel „Die Sicht von Aristoteles und Platon auf die Religion“, den ich in der Hoffnung auf ein längeres Leben fertigstellen werde.

Ergebnis :

Der Säkularismus ist in der heutigen Gesellschaft zu einem falschen Glauben geworden, der von den Menschen in der Gesellschaft in Ungläubigkeit verwandelt wurde und von der Bevölkerung und der Regierung gemieden wird. Wenn der Glaube an den Säkularismus für Menschen und Gesellschaft sehr nützlich sein kann. Bedauerlicherweise sind die Bedingungen, unter denen die Gesellschaft heute herrscht, so geworden, dass die Religion zu einem Albtraum für die Nation geworden ist, deren Zügel in die Hände von Staatsmännern gefallen sind, die nicht bereit sind, vom Pferd der Religion zu steigen. Nur die Führung einer Gesellschaft kann sie richtig verwalten, was glücklicherweise geschehen ist und ihren Säkularismus nicht dem Atheismus überlassen hat. Meiner Meinung nach kann Atheismus sogar zur Zerstörung einer auf einer säkularen Gesellschaft basierenden Regierung führen. Denn wenn Gott als eine relative Angelegenheit in der Gesellschaft betrachtet wird, wird auch die Moral selbst zu einer relativen Angelegenheit und das bedeutet die Zerstörung der Gesellschaft. Der Atheismus und seine Beziehung zum Säkularismus ist eine dumme, komplexe und supergrundlegende Beziehung, die zur Isolation von Atheisten gegenüber Säkularisten führen kann, und diese wichtige Rolle spielt eine grundlegende Rolle bei der Schwächung der Religionsgesellschaft, was an sich gefährlich und notwendig ist intellektuelles Anliegen Es geht darum, Glück und Erlösung zu erreichen. Es gibt auch eine Theorie, die besagt, dass Menschen schon vor langer Zeit gezwungen wurden, Gott anzunehmen. nur nach ihren Bedürfnissen. Das heißt, die menschliche Not hat die Entstehung eines Phänomens namens Gott verursacht. Diese Meinung nimmt nur dann ihre wahre Gestalt an, wenn die Ideale des Menschen nicht von ihm selbst gebildet werden. Um es klarer auszudrücken: Menschliche Meinungen haben einen Ursprung und eine Quelle, die nicht ignoriert werden kann. Vielmehr muss er sich bemühen, es zu entdecken und in die Tat umzusetzen.

Quellen und Referenzen:

- 1- Sadri, Ahmad und Mahmoud Sadri, Abdul Karim Soroush und Ahyagari Guilds, Aftab Magazine, Bd. 22
- 2- Tabatabaei, Seyyed Javad, A Preface on the Theory of Iran's Decline, Tehran: Contemporary View 2019
- 3- Al-Din und al-Dawlah und die Umsetzung der Scharia, Beirut: Al-Wahdiyeh Al-Arabiya Education Center, 1998.
- 4- Abdul Karim Soroush, Toleranz und Management, (Teheran: Sarat, 1376), S. 414

5- Dasselbe, S. 419-423

6- Abdul Karim Soroush, Das Geheimnis des Wissens und des Intellektualismus, S. 3 und 4

7- Abdul Karim Soroush, Tradition und Säkularismus, (Teheran: Sarat, 1380), S. 47-48

8- Ahmad und Mahmoud Sadri, Abdul Karim Soroush and Revivalist Associations, Aftab, Bd. 22, S. 73

9- Abdul Karim Soroush, früher, S. 170

10- Reflexionen über Religion und Denken, übersetzt von Mohammad Taghi Karmi, Zeitschrift Naqd und Nazar, Band 1 und 2

11- Mohammad Abid Jabri, Überlegungen zu Religion und Denken, Kritik und Meinung, S. 406

MAHAN KAVEH